

Línea de investigación primera infancia

 Cruz, Rita
República Dominicana

Tipo de investigación: Descriptiva

Objetivos y preguntas de investigación

En la actualidad, República Dominicana tiene diversos programas dedicados a la atención y educación para niñas y niños menores de seis años. La mayoría de estos, se financian con fondos públicos, provenientes de manera directa o indirecta del Ministerio de Educación (Minerd).

El Ideice consciente de que las investigaciones sobre los retornos de la educación temprana e inicial son escasas en el país, busca desarrollar una agenda investigativa sobre esta temática que se denominará Serie Informes USEPE Primera Infancia. Dicha agenda, se enmarca en la Línea de Investigación y Evaluación sobre Primera Infancia (Liepi), cuyo propósito incluye estudiar los programas públicos y privados con servicios de educación temprana e inicial existentes y sus potenciales retornos académicos y sociales. Este esfuerzo pretende analizar los programas existentes en el país desde un enfoque investigativo mixto, que incluya instrumentos diversos. Para tales fines, se plantean tres propósitos:

1. Estudiar los programas públicos y privados con servicios de educación temprana e inicial existentes y sus potenciales retornos, tanto académicos como sociales
2. Informar la ejecución de las políticas públicas relativas a la primera infancia que implementa el Gobierno dominicano.
3. Orientar el diseño de programas de atención integral a la primera infancia públicos futuros. Ideice ha iniciado esta línea de investigación en colaboración con importantes instituciones nacionales que trabajan a favor de la niñez dominicana, tanto velando por su protección, como proporcionando servicios de atención integral y educación a niños y niñas menores de seis años de edad. A la fecha, Liepi cuenta con más de cinco (5) proyectos de investigación y evaluación.

Sinopsis del marco teórico

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) define la atención integral a la primera infancia (AIPI) como el conjunto de los programas públicos, privados y ciudadanos dirigidos a responder eficientemente a las necesidades de los niños desde su nacimiento hasta los cinco años (Unicef, s. f.). La primera infancia es una etapa decisiva para cualquier individuo sin importar su contexto. Varias investigaciones han demostrado que durante esta etapa se forman importantes conexiones neuronales relacionadas con el desarrollo cognitivo (Child, 2007), incluso el tipo de relaciones que se tiene en esta etapa influencia la arquitectura del cerebro humano (Yoshikawa y Kabay, 2015). Asimismo, muchos de los factores que parecen influir en la potencialmente exitosa inserción en la vida social y productiva de cualquier individuo encuentran sus fundamentos en procesos que inician en esta etapa (Duncan, 2007).

Las políticas públicas de atención integral a la primera infancia son populares. Muchos países invierten en estas políticas motivados por temas de género como la inserción laboral femenina (Bennett, 2010), como ocurre en Australia (Adamson y Brennan, 2013). Otros incluyen el tema en sus agendas esperanzados en conseguir una mejor preparación para la escuela (Mwaura, Sylva y Malmberg, 2008). Sin importar cuál sea la razón, la inversión pública en estas políticas continúa creciendo. La República Dominicana (R. D.) cuenta con una agenda gubernamental ambiciosa para estos programas. Desde el punto de vista de la educación y el cuidado de los niños menores de cinco años, varios documentos nacionales reflejan el genuino interés de las autoridades dominicanas por el tema. Estos documentos incluyen el Plan Decenal de Educación 2008-2018, el Plan Estratégico del MinerD 2020 y los Planes Nacionales Plurianuales del Sector Público, planes plurianuales de la Presidencia de la República desde 2013 a 2020.

Al reconocer la importancia del desarrollo temprano, las políticas públicas de la primera infancia en R. D. han presentado avances evidentes en términos normativos, institucionales y de implementación en los últimos años. A pesar de que el país tiene intervenciones de atención integral a la primera infancia establecidas desde los años setenta, fue en 2013 cuando este sistema inició su desarrollo. Es entonces cuando la educación de la primera infancia es declarada prioridad nacional por el presidente (Decreto Nro. 102-2013). De esta manera se incentiva la puesta en marcha del Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia con el programa «Quisqueya Empieza Contigo» (QEC). En el 2014, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030) y el Plan Estratégico del MinerD 2017-2020 establecieron «ampliar la cobertura para menores de cinco años propiciando establecimientos de centros de atención integral» (Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana, 2014-2030, 2014), (MinerD, 2017). Para llevar a cabo esta agenda, fue necesario hacer importantes aumentos en términos presupuestarios.

Método

Proyecto Liepi, Revisión literatura:

1. Informe de Política Educativa No. 19, septiembre 2020, Consideraciones para el Análisis de la Inversión en Políticas de la Primera Infancia en la República Dominicana. Cuantitativo
2. Informe de Política Educativa No. 15, mayo 2020, Serie de Informes sobre Políticas de Primera Infancia #1 Centros Modelo de Educación Inicial, CMEI
3. Informe aplicación piloto STEPP República Dominicana 2018
4. Mapa servicios de atención integral a la primera infancia en República Dominicana
5. Una aproximación a los retornos en logros educativos de los años de educación inicial usando los datos de PISA 2015 para República Dominicana.
6. Retorno de las intervenciones de primera infancia en R.D. Mixto
7. Medición de la calidad de los servicios CAIPI -MCS-CAIPI 2019-2020

Resultados

Debido a que la expansión de servicios de atención integral a la primera infancia es un fenómeno relativamente reciente en el país, en la actualidad existen más de cuatro intervenciones de este tipo en funcionamiento. Estos servicios son ofertados por varias instituciones con enfoques y finalidades diversas. A pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos para aportar coherencia al sector de primera infancia, aún existen retos importantes en términos de cobertura y calidad de la oferta. Además, a nivel nacional se conoce poco sobre estas intervenciones y sus potenciales retornos.

En términos del acceso a la educación inicial, hace falta una exploración de aulas disponibles para menores de seis años de edad. Con miras a conocer mejor la oferta, este análisis podría extenderse a la categorización de aulas según tipo de servicio brindado. Asimismo, es un tema pendiente el análisis de inversión pública en todas las intervenciones dedicadas a la educación, cuidado y protección de esta población etaria. Igualmente, siendo la calidad uno de los factores más influyentes en el potencial efecto positivo de estos programas, es imprescindible examinar la calidad con que se ofrecen los mismos. Es preciso que la investigación anterior incluya, al menos, los siguientes tópicos: (a) oferta académica, (b) profesionales que atienden a esta población, (c) infraestructura de los centros, y (d) indicadores educativos como ratio profesor-alumno.

La educación temprana e inicial de calidad está relacionada con el buen desempeño académico de las niñas y niños, sin importar el contexto. Uno de los componentes principales de muchas de las intervenciones de atención integral a la primera infancia en República Dominicana es precisamente la educación inicial. Una de las intervenciones educativas públicas en el área de primera infancia en el país son Los Centros Modelo de Educación Inicial (CMEI). Esta iniciativa busca ofrecer educación inicial de calidad y fortalecer la capacidad de los docentes del MinerD que trabajan con menores de seis años de edad.

El país cuenta con 21 CMEI distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales, 18 participaron en la Evaluación Diagnóstica Nacional de Tercer Grado de Primaria de 2017. Aunque los estudiantes que tomaron esta evaluación no necesariamente recibieron educación inicial en los CMEI, se presume que los componentes del modelo podrían tener efectos en otros grados. Es por lo que se realizó una exploración de las diferencias entre el desempeño de los estudiantes de estos centros en comparación con el de los demás estudiantes de tercer grado de primaria. En matemáticas se encontró que una mayor proporción de los estudiantes de CMEI se ubicó en el nivel de desempeño satisfactorio en comparación con los demás.

Conclusiones

La expansión de los servicios de atención integral a la primera infancia está en marcha en el país. La evidencia apunta a que es indispensable el contar con herramientas bien fundamentadas científicamente que puedan servir de base para la elaboración de un sistema robusto de inversión en una primera infancia de calidad y para el monitoreo a corto y largo plazo de su impacto. Décadas de investigación y evaluación en países con tradición de servicios de atención integral a la primera infancia demuestran que todavía existe mucho por aprender (Yoshikawa y Kabay, 2015) (Vargas-Barón, 2013).

Para países como R. D., donde estos programas están en crecimiento, las oportunidades para diseñar y desarrollar estudios son aún mayores. Sin embargo, para que los resultados de las investigaciones y evaluaciones apoyen la mejora continua de estos programas es necesario contar con datos oportunos y veraces.

Bibliografía

Adamson, E., & Brennan, D. (2013). Social Investment or Private Profit? Diverging Notions of 'Investment' in Early Childhood Education and Care. *International Journal of Early Childhood*, 46(1), 47-61. <http://dx.doi.org/10.1007/s13158-013-0098-x>

Araujo, M. C. (06 de noviembre de 2013). *In Peru: Early Childhood Development First*. First Steps Blog: Let's talk about childhood development in Latin America and the Caribbean. http://blogs.iadb.org/desarrolloinfantil_en/2013/11/06/inperu-early-childhood-first/

- Bennett, J. (2010). Investing in Early Childhood Education and Care: Some Policy Implications. In P. Peterson, E. Baker & B. McGaw (Eds.), *International Encyclopedia of Education* (pp. 55-62). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01168-4>
- Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S., & Barnett, W. S. (2010). Meta-Analysis of the Effects of Early Education Interventions on Cognitive and Social Development. *Teachers College Record*, 112(3), 579-620. <https://doi.org/10.1177/016146811011200303>
- Campbell, F. A., Pungello, E. P., Burchinal, M., Kainz, K., Pan, Y., Wasik, B. H., Barbarin, O. A., Sparling, J. J., & Ramey, C. T. (2012). Adult outcomes as a function of an early childhood educational program: an Abecedarian Project follow-up. *Developmental psychology*, 48(4), 1033-1043. <https://doi.org/10.1037/a0026644>
- Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Pagani, L. S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H., Duckworth, K., & Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. *Developmental psychology*, 43(6), 1428-1446. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1428>
- Fernald, L. C., Gertler, P. J., & Neufeld, L. M. (2008). Role of cash in conditional cash transfer programmes for child health, growth, and development: an analysis of Mexico's Oportunidades. *Lancet (London, England)*, 371(9615), 828-837. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60382-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60382-7)
- Heckman, J.J., Moon, S.H., Pinto, R., Savelyev, P.A., & Yavitz, A. (2010). The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program. *Journal of Public Economics*, 94(1), 114-128. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.11.001>
- Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. (2018). *Memoria Institucional INAIPI 2018: Rindiendo Cuentas con Transparencia*. <https://r.issu.edu.do/xF>
- Luo, Y., Héту, S., Lohrenz, T., Hula, A., Dayan, P., Ramey, S.L., Sonnier-Netto, L., Lisinski, J., LaConte, S., Nolte, T., Fonagy, P., Rahmani, E., Montague, P.R., & Ramey, C. (2018). Early childhood investment impacts social decision-making four decades later. *Nat Commun*, 9(4705). <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07138-5>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2017). *Plan Estratégico 2017-2020*. <https://r.issu.edu.do/Fc>
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy*. <https://r.issu.edu.do/He>

- Mwaura, P. A. M., Sylva, K., & Malmberg, L. (2008). Evaluating the Madrasa preschool programme in East Africa: a quasi-experimental study. *International Journal of Early Years Education*, 16(3), 237–255. <https://doi.org/10.1080/09669760802357121>
- National Scientific Council on the Developing Child. (2007). *The Science of Early Childhood Development: Closing the Gap Between What We Know and What We Do*. Harvard University. <https://r.issu.edu.do/zZs>
- Palacio Nacional. (2014). *Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana, 2014-2030*. <https://r.issu.edu.do/d5o>
- Poder Ejecutivo. (2013). *Decreto 102-13: Declara de Alto Interés Nacional la Protección y Atención Integral de Todas las Personas entre 0 a 5 años de edad que habitan en el Territorio Nacional*. <https://r.issu.edu.do/YL>
- Schweinhart, L.J., Steven Barnett, W., Belfield, C.R. (2005). *Lifetime Effects: The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40*. High/Scope Foundation.
- Vargas-Barón, E. (2013). Building and Strengthening National Systems for Early Childhood Development. In P. Rebello Britto, P. L. Engle, & C. M. Super (Eds.), *Handbook of Early Childhood Development Research and Its Impact on Global Policy* (pp. 443-466). Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199922994.003.0024>
- Yoshikawa, H., & Kabay, S. (2015). *The evidence base on early childhood care and education in global contexts*. Unesco. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232456.locale=es>